

порівняння скажемо, що лише коптський аналог антимінсів – *tabot* (кам'яна таблиця) залучається до публічної релігійної процесії, де священник несе її на плечах і всі її відповідно можуть побачити [15, 222-223]. Отже, ми сконстатували, що явище ієротопії в антимінсах Київської митрополії XVII–XVIII ст. з їх зображенням, зайняло дисциплінуючу функцію насамперед стосовно кліру, задля вибудовування правильного розуміння, відчуття та відтворення Богослужіння, через “відтворення” візуального та символічного Єрусалима на престолі.

Примітки

1. *Бельтинг Х.* Образ и культ. История образа до эпохи искусства. – М., 2002.
2. *Беляев Л. А.* Иерусалим видимый и невидимый: о типологии визуальных отражений Святой Земли в древнерусской культуре // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М., 2009.
3. *Верещагина Н.* Образ Гроба Господня в алтарных комплексах древних храмов Киево-Черниговского ареала // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко / Відп. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 2011.
4. *Душанич С.* Антиминс као научни објекат // Црква календар српске православне патријаршије за просту 1947 годину.
5. КПЛ-Гр-886.
6. *Николаева С. Г.* Коллекция гравированных антиминсов в собрании Государственного музея истории религии. – СПб., 2003 (Труды Государственного музея истории религии). – Вып. 3.
7. *Никольский К.* Об антиминсах Православной Русской Церкви. – СПб., 1872.
8. *Сидор-Ошуркевич О.* Українська антимінсна гравюра XVII–XVIII століть // ЗНТШ. – 1994. – Т. 227.
9. Служебник. Ч. 1-2. – М., 1658. Ч. 2. Паїсій, патріарх Константинопольський. Толкованіє литургии.
10. Собраніє припадковъ краткое, и дховнымъ Особомъ потребное. – Супрасль, 1722.
11. *Стерлигова И.* Иерусалимы как литургические сосуды в Киевской Руси // Иерусалим в русской культуре / Сост. А. Баталов, А. Лидов. – М., 1994.
12. *Шумлянський Й.* Зерцало до преизренѣ и латвѣйшаго зрозуменѣ. Вѣры стой, Сакраментов, Десѣтословіѣ Бжїѣ, Грѣхопаденїѣ члчких; Дховным и свѣцким людемъ прилично. – Унеѣ, 1680.
13. *Anna Maria Busse Berger.* Medieval Music and Art of Memory. – University of California Press, 2007.
14. *Hans Belting.* An Image and Its Function in the Liturgy: The Man of Sorrows in Byzantium // *Dumbarton Oaks Papers* – Vol. 34 (1980–1981).
15. *Marylyn E. Heldman.* Architectural symbolism, sacred geography and the Ethiopian Church // *Journal of Religion in Africa* – XXII, 3 (1992).
16. *Peter Burke.* Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne. Tłumaczenie Justyn Hunia. – Kraków, 2012.
17. *Peter Paraskali.* The Art of Memory and the Passion // *Art Bulletin*. – Sep 99. – Vol. 81. – Issue 3.

Альмес І. І.

Студент V курсу історичного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка

ДАРОВИЗНИ КНИГ ДО КРЕХІВСЬКОГО МОНАСТІРЯ У XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII ст.

У ранньомодерний період важливими осередками сакрального мистецтва, центрами книжності та формування бібліотечних колекцій були монастирі. Один із тогочасних монастирів Львівської єпархії знаходився у с. Крехові неподалік м. Жовкви [27]. Ще з перших десятиліть XVII ст., періоду становлення Крехівського Святопреображенського монастиря, ігумен Йоїл та монастирська братія почали формувати чернечу книгозбірню [9, 392]. Вже у другій третині XVII ст. книжкове зібрання налічувало близько ста одиниць зберігання [9, 386-387], а через сто років – понад півтори сотні [8, арк. 2зв.-5]. Одним із важливих аспектів історії цієї чернечої книгозбірні є з'ясування шляхів формування її книжкового фонду. Здійснити це можна за допомогою проведення “провенієнц-дослідження” [25, 224], вивчення маргінальних записів [26, 266] тощо.

Відомо, що основними шляхами надходження книг до монастирських книгозбірень були: 1) купівля [13, 820]; 2) даровизни – духовних та світських осіб, інституцій [31, 147-150]. Особливо інформативними для реконструкції історії формування певного книжкового зібрання є дарчі та власницькі записи, маргіналії [29, 120]. Наприклад, у дарчих записах зазвичай подавались відомості про дарувальника і того, кому дарували (особі чи інституції) та спосіб набуття чи створення книги – даровизна, купівля, переписування [10, 31]. Проте існують методологічні обмеження вивчення провенієнційних записів. Такі відомості здебільшого більш поширені та інформативні для періоду XVI – першої половини XVII ст., натомість у другій половині XVII–XVIII ст. – малоінформативні або взагалі відсутні [32, 124-125]. Також спостерігається тенденція, що чим більша книгозбірня, тим менше провенієнційних записів. Відповідно разом із кількісним зростанням бібліотек такі записи проводились дуже рідко або не здійснювались взагалі. Це ускладнює та робить неможливим більш-менш повноцінно дізнатись історію формування певної книгозбірні ранньомодерного часу, в нашому випадку Крехівського монастиря.

Предметом цього дослідження є даровизни книг як один із шляхів формування книгозбірні Крехівської обителі в XVII – на початку XVIII ст. Як правило, після смерті іноків їхні збірки книг (якщо такі були) переходили у власність монастирів [12, 605]. Відомі подібні поодинокі випадки даровизн і насельників Крехівського монастиря. Наприклад, на учительному Євангелії (Заблудів, 1568–1569) міститься скорописний донаційний запис XVIII ст.: “Сиа книга рекомаа поученіе Толковаа св[а]щ[е]наго иереа Феодора Заколескаго Манастира Крехова отца Венедикта одь Умерьшого есть” [15, 92]. Тобто книга залишилась у монастирі як спадок насельника обителі о. Венедикта. Можливо, це була даровизна котрогось із ігуменів Крехівського монастиря – о. Венедикта (1674) або о. Венедикта Недільського (1701–1702) [27, 386].

Однією зі сфер діяльності Львівського Успенського Ставропігійного братства було благодійництво [20, 215-216]. Зокрема важливу складову такої допомоги становило дарування книг, здебільшого духовенству та монастирям [16, 130]. Зазвичай така даровизна для монастирів складалась із богослужбових книг. Не забували братчики і про чернечу обитель у Крехові [28, 158]. Впродовж XVII ст. Львівське братство забезпечувало Крехівський монастир щонайменше богослужбовою літературою власного видавництва. Наприклад, у 1643 р. Матвій Федорович, який упродовж 1643–1645 рр. відповідав за продаж книг братської друкарні [28, 340], дав “ieden czasosłow ... оусом Krzechowskym z rozkazania panow bracy” [11, 541-542]. У 1634 р. Львівське братство зафундувало до Крехівського монастиря вісім Псалтирів [6, арк. 192], у 1662 р. – Октоїх [11, 568], у 1665 р. – Тріюдь Пісну [11, 588], у 1669 р. та 1671 рр. – Требники [11, 601, 604], у 1686 р. – “za prosbą оусов Krechowskich даровано do monastera ieden ochtai”, тобто Октоїх [11, 622]. Невідомо, коли саме були також подаровані Євангеліє (1636) [18, 50-51] та Службеник (1646) [17, 43]. Поповнювалась Крехівська книгозбірня і рукописними примірниками, які певним чином пов’язані із Львівським братством. Наприклад, у монастирі знаходився Устав, який за даними Ігоря Мицька був написаний у Львові не раніше 1630-х рр., вірогідно, братчиками [21, 107]. Приблизно в цей період був створений Пролог, який, за даними Віри Фрис, написали при Львівському ставропігійному братстві, та відповідно згодом якимось чином він потрапив (можливо, подарували?) до Крехівського монастиря [24, 59].

Спричинилися до поповнення крехівського книжкового зібрання як і духовні, так і світські особи. Насамперед привертає увагу даровизна київського митрополита Петра Могили. У 1633 р. у Львові відбулось висвячення Петра Могили в сан митрополита. Перебуваючи у місті ще впродовж двох місяців, владика в цей час відвідав обитель у Крехові, де освятив Святопреображенський храм [27, 38]. Вірогідно, тоді святитель офірував до Крехівської обителі київське видання 1628 р. “Поученій” Авви Дорофея. У донаційному дарчому записі мовиться: “Сиа книга Пр[е]п[од]бногѡ ѡца нашего Дорофеа дає[т]сѡ ѡ обители с[т] [...] Лавры печє[р]кѡ Києвскаѡ На[й]свят[...] ... Петро[м] Могилою Мл[с]тію Бжією Архима[н]дрить до ѡбщижтіа инокѡвъ Православны[х] по[д] послуш[ε]ство[м] Па[т]ріа[р]хи Ко[н]ста[н]тинопольского вѣручимъ в Монастир Крехо[в]скъ[й] Стра[н]ствующи[й] во пританіє о Братєи и ... да[р]ствуєтъ и да не удали[т]сѡ ѡ неѡ ... мѣста сєго ...” [3, арк. 2-9зв.].

Відомі випадки авторських даровизн книг Крехівському монастиреві. Наприклад, на київському виданні 1669 р. книги “Месія правдивий” Йоаникія Галятовського міститься запис: “Я по[д]лы[й] авторъ Сеи книги дале[м] сію книгу монастирови Креховскому ж[е]бы та[м] за мене Б[о]гу прошень” [4, арк. 2-3]. Тобто один із примірників своєї книги подарував Йоаникій Галятовський. У 1711 р. до поповнення Крехівської книгозбірні спричинився митрополит Рязанський і Муромський Стефан Яворський. “За спасение же грѣшныя души своя” архієрей подарував на престольне Євангеліє 1711 р. московського друку [22, 58].

Відвідини крехівськими ченцями Москви також сприяли поповненню книжкового зібрання обителі московськими виданнями [21, 103]. Зокрема пожертви на монастир здійснювали у вигляді книг мешканці Москви. Наприклад, Катерина Сафоньєва на прохання ієромонаха Васіяна Радкевича (очевидно, насельника Крехівської обителі) подарувала до Крехівського монастиря дві об’ємні частини московського видання Прологу 1695 р., про що свідчать донаційні дарчі записи: “...Екатерина Сафонієва дочь Приложила Сію книгу проло[г] половину году [...] поминат Ениє родителе свои[х]... в м[о]н[а]стыры Крехомскиімъ Пусты[н]но[м] ѿ[б]щежителъны[м] Преѿ[б]раженіє Гда Бга ... прошения ѿца иєромонаха вастьяна ра[д]кыевича” [1, арк. 3-58; 2].

Дарували книги до монастиря і мешканці з навколишніх сіл та міст. Наприклад, на рукописному Толковому Псалтирі 1612 р. міститься наступний дарчий запис: “Сиіа книга рекомаіа Фалтирь толькованаіа, приналежить служити Монастыреви Крехо[в]скому вѣчно и непорушене котораго немаєъ быти ѿдалена вѣчными часѣ, ѿ обители С[вя]то[и] Крехо[в]ско[и] по[д] кліатвою и судом Б[и]жиимъ... Сописана Бысть книга сіа роукою недостоина[го] Григоріа Те[р]лецкого с[вя]щенника Пам[т]ницко[и] нато[м] часѣ намѣстника Бе[л]зско[го]...” [5, арк. 2-5, 672зв.]. Вірогідно, о. Григорій Терлецький з Белза цю книгу і подарував до Крехівської обителі.

Більшість із відомих дарчих записів про приналежність Крехівському монастиреві не містить відомостей про особу дарувальника. Як відомо, книги зазвичай дарували задля пам’яті та поминання ктиторів [23, 49]. Зокрема у давньому Пом’янику Крехівського монастиря, який не зберігся до сьогоднішніх днів, згадувалось чимало імен жертводавців із багатьох міст та сіл [7, арк. 22]. Одним із прикладів даровизни інкогніто є рукописна Мінея, яку переписав у 1617 р. жовківський дякон Стефан. Вірогідно переписувач і подарував свій манускрипт до обителі [21, 107]. Недарма у заповіті схимника Йоіля згадується серед ктиторів монастиря і Жовківське церковне братство [14, 328]. Невідомий жертводавець склав офіру на монастир у вигляді Тріоді, про що свідчить скорописний запис (XVIII ст.): “Сію книгу Триодіо[н] на[з]ваную ѿдалє[м] До мана[с]тира Крехов[с]кого при церкви Преображеніа Г[оспод]а н[а]шего І[су]с[а] Х[рист]а...” [17, 30-31]. Доволі таки коштовну книжкову даровизну на монастир було здійснено у 1645 р.: “Сиіа Библиа монастыра крехо[в]ского дана рок[у] [1645]”. Йдеться про примірник Острозької Біблії, який сьогодні зберігається у Варшавській національній бібліотеці [29, 24].

Підсумовуючи, варто зазначити, що одним із шляхів поповнення книгозбірні Крехівського монастиря у XVII – на початку XVIII ст. були даровизни. У XVII ст. чи не основним “книжковим ктиторм” цієї обителі було Львівське братство, яке здебільшого забезпечувало монастир богослужбовою літературою власного видавництва. Спричинились до поповнення книгозбірні насельники монастиря, світські та духовні особи, серед яких – митрополити київський Петро Могила та рязанський Стефан Яворський, архімандрит Йоаникій Галятовський, мешканка Москви Катерина Сафоньєва та багато інших жертводавців.

Примітки

1. ВРК ЛННБ України, II Ст. 557.
2. Там само, II Ст. 841.
3. Там само, II Ст. 2348.
4. Там само, II Ст. 2361.
5. ВР ЛННБ України, ф. 3, спр. 86.

6. ЦДІАЛ України, ф. 357, оп. 1, спр. 7.
7. Там само, ф. 684, оп. 1, спр. 2030.
8. Там само, ф. 684, оп. 1, спр. 2042.
9. *Альмес І.* До історії Крехівської монастирської бібліотеки першої половини XVII ст. // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів III Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2013. – Ч. 2. – С. 386-397.
10. *Апанович Е.* Вкладные, владельческие, дарственные записи и приписки переписчиков XVI–XVIII вв. на рукописных книгах ЦНБ АН УССР // История книги и издательского дела: сборник научных трудов. – Л., 1977. – С. 22-52.
11. АЮЗР. – К., 1904. – Т. 11. – Ч. 1. – С. 539-635.
12. *Боянівська М.* Книгописання // Історія української культури у 5 т. – К., 2001. – Т. 2: Українська культура XIII – першої половини XVII ст. – С. 591-608.
13. *Дзюба О., Фрис В.* Бібліотеки України // Історія української культури у 5 т. – К., 2003. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII–XVIII ст. – С. 814-832.
14. Духовный завѣтъ іеросхимонаха Іоила игумена и основателя Креховского монастыря 1638 года // Науковий збірник, издаваемый литературным обществом Галицко-Русской Матицы. Годъ издания четвертый 1868. – Львов, 1869. – Вып. I-IV. – С. 321-334.
15. *Зінченко С.* Колекція видань Івана Федоровича в збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2012. – № 9 (14). – С. 90-97.
16. *Исаевич Я.* Роль братств в издании и распространении книг на Украине и Белоруссии (конец XVI–XVIII вв.) // Книга и графика. – М., 1972. – С. 127-136.
17. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2000. – Вип. 3: Видання друкарень Львова: Михайла Сльозки, Арсенія Желиборського, Йосифа Шумлянського, монастиря св. Юра. – 168 с.
18. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2002. – Вип. 4: Видання Львівського Ставропігійського братства 1591–1644 рр. – 127 с.
19. Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Каталог. – Львів, 2007. – Т. 1: XI–XVI ст. – 521 с.
20. *Крыловский А.* Львовское ставропигиальное братство. Опыт церковно-исторического изслыдования. – К., 1904. – 315 с.
21. *Мицько І.* Ідеологічна боротьба на Україні в XVII ст. і формування та склад бібліотек // Бібліографічна інформація і сучасність: збірник наукових праць. – К., 1981. – С. 102-111.
22. Сводная Галицко-Русская лѣтопись съ 1700 до конца Августа 1772 года / Составиль А. С. Петрушевич. – Львовъ, 1887. – Ч. I. – XV+329 с.
23. *Фрис В.* Записи на рукописних книгах про “покладення” в храм: штрихи до вивчення світогляду вкладників // Наукові записки УКУ. – Львів, 2010. – Ч. II. – Вип. 1. – С. 35-49.
24. *Фрис В.* Рукописна книга в бібліотеці Львівського Ставропігійського братства // Успенське братство і його роль в українському національному відродженні: доп. і повідомл. наук. конф., Львів, 4-5 квіт. 1996 р. – Львів, 1996. – С. 55-66.
25. *Хаманн О.* Исследование провениенций и перемещенные книжные коллекции: основные направления исследований в Германии // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 2012. – Вип. 16. – С. 223-234.
26. *Ціборовська-Римарович І.* Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XVI–XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів // Наукові праці НБУВ. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 266-287.
27. *Шкраб`юк П.* Крехів: дороги земні і небесні. – Львів, 2002. – 414 с.
28. *Шустова Ю.* Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788): Источниковедческое исследование. – М., 2009. – 648 с.
29. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew. – Warszawa, 2004. – 364 + 60 s.
30. *Pidtypczak-Majerowicz M.* Badania proveniencyjne w zbiorach starych druków bibliotek naukowych w Polsce i na Białorusi // Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek): paralele i różnice / red. nauk. Jolanta Gwóździk i Edward Różycki. – Katowice, 2004. – S. 120-129.
31. *Pidtypczak-Majerowicz M.* Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. – Warszawa, 1986. – 273 s.
32. *Pidtypczak-Majerowicz M.* Rola badań proveniencyjnych dla poznania dziejów biblioteki // Матэрыялы Трэціх Міжнародных Книгазнаўчых чытаньняў “Кніга Беларусі: Поваязь часоў” (Мінск, 16–17 верасня 2003 г.). Секцыя 2. Беларускія гістарычныя кнігазборы ў часе і прасторы / складальнік Т. І. Рошчына. – Мн., 2005. – С. 457-462.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоядуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014